

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİLLİ SERVETİMİZ ATA TOHUMUNUN ÖNEMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

INVESTIGATION OF TEACHER CANDIDATES' OPINIONS ON THE IMPORTANCE OF ATASEED, OUR NATIONAL WEALTH, AND ITS INCLUSION IN THE EDUCATIONAL PROGRAM

Dr. Öğretim Üyesi Belgin UZUN

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü,
buzun@sakarya.edu.tr

Sakarya / Türkiye

ORCID: 0000-0003-2767-1931

Zehra KARABAĞ

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Programı, zehrakarabag27@hotmail.com

Sakarya /Türkiye

ORCID: 0000-0001-7126-3148

Özet

Milli servetimiz olan ata (yerli) tohumunun, son yıllarda medya ve toplum üzerinde sıklıkla durulan bir konu haline gelmesi nedeniyle ülkemizde ortaöğretim düzeyinde uygulanmış ve uygulanmakta olan öğretim programlarının incelenmesi sonucunda fen bilimleri dersi öğretim programlarının genelinde “Ata Tohumu” kavramı ve uygulamalarının ihmal edildiği ya da olması gerektiği şekilde yer verilmediği görülmüştür. Bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerli üretimin teşvikinde oldukça önemli olan bu konu ihmal edilmiş ve eğitiminde oldukça geç kalınmıştır. Ata tohum gelecek demektir. Ülkemizin gelecekte büyük ekonomik güçler karşısında geride kalmamak adına bu eğitimi Fen müfredatına alması oldukça elzemdir. Buradan yola çıkılarak bu çalışmanın amacı, Fen bilimleri öğretmen adaylarının milli servetimiz olan ata tohumuyla ilgili bilgi ve düşünceleri, müfredattaki yerinin önemi ve etkinlik önerileri hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu incelemektir. Öğretmen adaylarının görüşlerini belirlemek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. “Ata (yerli) tohum size neyi ifade ediyor?”, “Ata (yerli) tohum konusunun Fen bilgisi öğretim programına dahil edilmesi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?”, “Ata tohumunun öğretilmesinde kullanılacak etkinlik önerileriniz nelerdir?”, “Ata tohumuyla ilgili kazanımlara uygun olacak etkinliklerde hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniğinin kullanılması uygun olur?” Soruları yöneltilerek elde edilen verilere göre tema ve alt temalar oluşturulmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın sonunda araştırma bulguları tartışılmış ve ata tohumunun bir eğitiminin olması ve bu konudaki eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğinin vurgu yapıldığı bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ata Tohumu, Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı, Öğretmen Adayları

Abstract

As the ancestral (native) seed, which is our national wealth, has become a subject that has been frequently emphasized in the media and society in recent years, it has been determined that the concept and practices of "Ancestor Seed" have been neglected or implemented throughout the science course curricula as a result of the examination of the curricula that have been implemented and are being implemented at the secondary education level in our country. It was observed that it was not included as it should be. This issue, which is very important in raising individuals' awareness and promoting domestic production, has been neglected and its education has been very late. Ata means the seed will come. It is essential for our country to include this education in the Science curriculum in order not to be left behind in the face of great economic powers in the future. Based on this, the aim of this study is to examine the knowledge and thoughts of science teacher candidates about the ancestral seed, which is our national wealth, the importance of its place in the curriculum and their opinions about activity suggestions. Semi-structured interview forms were used to determine the opinions of teacher candidates. "What does ancestor (native) seed mean to you?", "What are your thoughts on including the subject of ancestor (native) seed in the Science curriculum?", "What are your suggestions for activities to be used in teaching ancestor seed? Which teaching strategy, method and technique would be appropriate to use? Themes and sub-themes were tried to be created based on the data obtained by asking the questions. At the end of the study, the research findings were discussed in the light of the findings in the literature and some suggestions were made, emphasizing that the ancestral seed should have an education and that education on this subject should be given at an early age.

Keywords: Ancestor Seed, Science Course Curriculum, Teacher Candidates

1.GİRİŞ

Tarihte bir kırılma noktası olan Sanayi Devrimi, insan ve hayvan gücüne dayalı üretim tarzından, makine gücünün dayalı olduğu üretim tarzına geçiş olarak tanımlanmış olup, dünyadaki en önemli olaylardan biri olarak tarihe geçmiştir (Jensen 1993, De Vries 1994, Ashton 1997). Sanayi devrimi 18.yüzyılda İngiltere’de buhar makinesinin icadıyla birlikte ortaya çıkmıştır (Aksoy, 2017). Zaman içerisinde çeşitli gelişmelerle 1., 2., 3. Sanayi Devrimi yaşanmıştır ve şu anki zaman dilimi dijitalleşmenin öne çıktığı Endüstri 4.0 dönemini kapsamaktadır. Sanayi devrimiyle yaşamın pek çok alanında değişiklikler olmuştur.

Devrimlerle beraber nüfusta önemli artışlar meydana gelmiştir. Nüfustaki bir diğer değişim de köylerden büyük şehirlere taşınmayla meydana gelmiştir. Fabrikaların büyük şehirlerde kurulmasından dolayı geçimlerini sağlamak için insanlar iş olanaklarının olduğu yerlerde konumlanmaya başlamışlardır. (Küçükkalay 1997). Nüfus artışına neden olan diğer bir sebep ise; okur-yazar oranında önemli artışların meydana gelmesidir. Okur-yazar oranının artmasıyla beraber aşılamanın yaygınlaşması, su dağıtım sistemlerinin geliştirilmesi, kolera, tifo, dizanteri, kızamık gibi hastalıkların tedavisindeki iyileştirilmeler ölüm oranlarını azaltıp nüfusta artışa neden olmuştur. Tarım toplumundan fabrika toplumuna geçiş ile köylerden kentlere kitlesel göçler yaşanmış ve kentler daha gözde olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak da kentleşme, çevre kirliliği, eğitim, sağlık ve hizmet problemleri ve benzeri sorunlar ortaya çıkmıştır (Rostow 1970). Kentleşmenin yani betonlaşmanın artması ile birlikte özellikle verimli toprak arazilerinin hızla azalması, kısa vadede az toprakla verimli ve yenilenebilir üretimin önemini artırmıştır. Günümüzde kısa vadede çok verim almak amacıyla tohumlar üzerinde oynamakta ve genetiği değiştirilmektedir.

Tohumların genetiğinin değiştirilmesi belki kısa vadede fayda sağlasa da uzun vadede gerek sağlığa gerekse ekonomiye ciddi zararları vardır. Dünya üzerinde 9 milyara yaklaşan nüfusun sağlıklı yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan miktarda gıdayı üretmesi, yeterli ve dengeli beslenmesi, bu gıdaların güvenilirliğinin sağlanması son derece önemlidir. Bu da tarım sektörünün önemini her geçen gün artırmaktadır. Tarımsal üretimin temeli tohumdur. Özellikle bitkisel üretimde, üstün nitelikli ve kaliteli tohum kullanılması verimi diğer üretim şartlarına bağlı olarak 20-30% oranında hatta yabancı döllenmiş türlerde, melez tohumların 3 katına kadar artış sağladığı bilinmektedir (URL1).

2050 yılına gelindiğinde Dünya nüfusunun 9 milyarı aşacağı ve beslenme için üretimin %100'e ulaşması gerektiği bilim insanları tahmin edilmektedir. Nüfusun hızla artması ile gelecekteki en önemli problemler arasında sağlıklı ve yeterli beslenme girecektir. Sağlıklı verimli gıda üretiminin toplumsal nüfus artışı ile paralel olması çok önemlidir. Ülke kalkınmasında sanayinin yanı sıra küresel iklim değişikliği ile mücadele, endemik bitkilerin korunması, toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Ülkemiz başta olmak üzere birçok ülkede yerel tarım politikasının oluşturulmasında oldukça geç kalmıştır. 2019 yılının son ayında ortaya çıkan ve hala devam eden COVID-19 salgını ile bilinçli üretim ve tüketim ön plana çıkmış, yerli ve milli ürünlerin değeri fark edilmiştir. Öyle ki bu dönemle birlikte tarımın milli güvenlik meselesi olduğu tamamen ortaya çıkmıştır. Beslenme ihtiyacı tarımsal üretimle temellenir. Tarımsal üretimin temeli ise tohumdur. Tohum ise stratejik öneme sahiptir. Bu yüzden yerli politikaların ve projelerin gerçekleştirilmesi gerekir. Ülkemiz ekolojik şartları, biyoçeşitliliği, endemik canlıların varlığı ve coğrafi konumu ile diğer ülkelere göre tohumculuk açısından üstün durumdadır. Son yıllarda tüm dünya da gerçekleştirilen tohumculuk politikalarından ülkemizde nasibini almış bu anlamda projeler yürütmeye başlamıştır. Fakat bu çalışmalar ziraat fakülteleri ve birkaç akademik çalışma ile sınırlı olmuş, eğitimi üzerine durulmamıştır.

Tohum eğitimi ile birlikte gelecek nesiller koruma altına alınabilecektir. Bu eğitimi veremeyen ya da önemsemeyen toplumlar ekonomik ve siyasi gelecekte başka ülkelerle rekabette geride kalacaktır. Bu nedenle ülkeler kendi bünyelerinde çeşitli yöntemlerle geleceğe hazırlıklarını yapmaktadır. Bunların yanında bizim ülkemizde de olduğu gibi tohum sertifikası, tohum bankacılığı, ata tohumu projeleri gibi birçok çalışma mevcuttur. Fakat en önemli konu olan "eğitim" atlanmaktadır. Oysa ata tohumu gibi yerli ve kaliteli üstelik her yıl verim alınabilen tohumların önemi bireylere daha okul çağlarında iken verilmelidir. Fen bilimleri müfredatı incelendiğinde biyoçeşitlilik ve nesli tükenmekte olan canlılar, organik tarım, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) gibi konulara değinilirken ata tohumu gibi yerli ekonomi ve sağlıklı yaşamın temeli olacak konudan bahsedilmemektedir. Bireylerin bilinçlendirilmesi ve yerli üretimin teşvikinde oldukça önemli olan bu konu ihmal edilmiş ve eğitiminde oldukça geç kalmıştır. Ata tohum gelecek demektir. Ülkemizin gelecekte büyük ekonomik güçler karşısında geride kalmamak adına bu eğitimi Fen müfredatına alması oldukça elzemdir. Öğrenciler ata tohumunun önemi ile büyümeli ve yerli tohumculuğun geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Bu çalışmanın amacı, milli servetimiz olan ata tohumunun, son yıllarda medya ve toplum üzerinde sıklıkla durulan bir konu haline gelmesi nedeniyle ülkemizdeki öğretim programlarında ata tohumuna yer verilmesi konusunda öğretmen adaylarının görüşlerinin alınması ve bunun bir eğitiminin olması gerekliliği üzerine durularak öneriler sunmaktır.

Ayrıca bu konudaki eğitimin küçük yaşlarda verilmesi gerektiğinin vurgu yapılacağı bu çalışmada fen bilimleri dersi öğretim programlarının kazanım içeriklerinde "Ata Tohumu" kavramına ve uygulamalarına fen bilimleri dersi öğretim programlarının genelinde ihmal edildiği görülmüştür. Eğitim programlarının uygulanmasından sorumlu olan ve aynı zamanda bu uygulama sürecinden doğan sorunları yaşayan ve bunun sonucunda ortaya çıkan eksiklikleri en iyi gören durumundaki kişi hiç şüphesiz öğretmenlerdir. Bu nedenle fen bilimleri öğretmen adaylarının görüşlerine yer verilecektir.

Fen bilimleri öğretim programında “Ata Tohumu” konusunun nasıl yer alabileceğine, hangi kazanımlara yer verilmesi gerektiğine ilişkin öneriler olacaktır ve buradan yola çıkarak bu çalışmanın problem cümlesi; “Milli Değerimiz Ata (Yerli) Tohumu Eğitimi Nasıl Olmalıdır? Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı Kazanımlarına Yerleştirilmesi Konusunda Öğretmen Adayı Görüşleri Nelerdir?” Alan yazın incelendiğinde bu konuda bir çalışmaya rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının görüşlerinin nasıl anlamlandırdıklarının incelenmesiyle ortaya çıkan bulguların önemli veriler ortaya koyacağı ve yapılan bu çalışmanın alan yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma deseni

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde planlanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel araştırmalarda araştırmacı daha esnek olabilir, elde edilen bilgilere göre araştırma sürecini yeniden şekillendirebilir (Yıldırım, 1999). Araştırmada veriler nitel araştırma desenlerinden durum çalışması bağlamında gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, özel bir konu veya bir durum üzerinde derinlemesine inceleme yapma ve yoğunlaşma imkânı vermektedir (Çepni, 2007). Bun durum çalışmalarında araştırılan konuya herhangi bir müdahale olmadan konu kendi doğal ortamında incelenir ve sonrasında derinlemesine incelenerek araştırma yürütülür (Aytaçlı, 2012). Ayrıca doğrudan alıntılara yer verilmiştir. Doğrudan alıntılara yer verilerek sonuçlar desteklenir (Yıldırım ve Şimşek, 2016).

2.2. Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma grubunu, 4. sınıfta öğrenim gören 28 fen bilimleri öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının seçiminde ise çalışmaya istekli olarak katılmaları göz önüne alınmıştır. Çalışmanın yürütüleceği sınıfların seçiminde; Öğretmenlik Uygulaması I dersi kapsamında ortaokullara staja giden ve fen bilimleri öğretim programına hakim olduğu düşünülen son sınıf öğrencileri tercih edilmiştir. Dolayısıyla ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenciler “Ö” olarak kodlanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ve ata tohumu ile ilgili ön bilgileri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ve ata tohumu ön bilgilerine göre dağılımı

Sorular N=28	Yanıtlar	F
Cinsiyet	Kadın	25
	Erkek	3
Nerede yaşıyorsunuz?	Köy	3
	Kasaba	1
	İlçe	11
	İl	13
Ailenizle birlikte nerede yaşıyorsunuz?	Müstakil ev	7
	Site	9
	Apartman	9
	Diğer	1
Çevre ile ilgili bir kurum ve kuruluşa üyeliğiniz olup gönüllü olarak çalışmalarda yer aldınız mı?	Evet	1
	Hayır	27
Daha önce ata tohumu kavramını duydunuz mu?	Evet	22
	Hayır	6

Cevabınız evet ise nereden duydunuz?	Ders kitabı	6
	Öğretmenler (Öğretim üyesi)	9
	Aile	9
	Arkadaşlar	1
	Dergi/gazete	5
	İnternet	8
	TV	8
Daha önce tohum bankası kavramını duydunuz mu? Ya da bu kurumların ne amaçla kurulduğunu biliyor musunuz?	Evet	20
	Hayır	8
Daha önce botanik bahçesi, herbaryum ya da arboretum gibi ex-situ (yaşam alanı dışında) koruma alanlarını ziyaret ettiniz mi? Cevabınız Evet ise ziyaret ettiğiniz koruma alanlarını yazınız?	Evet	5
	Hayır	23
Türkiye'nin önemli gen kaynakları hakkında bildikleriniz;	Yetersiz	17
	Orta	9
	Yeterli	
	İyi	2
Ata tohumu hakkında bilgi düzeyiniz ya da bildikleriniz;	Yetersiz	18
	Orta	10
	Yeterli	
	İyi	
Ata tohumu kavramıyla ilgili konulara karşı	Duyarsızım	7
	Biraz duyarlıyım	11
	Duyarlıyım	10
	Çok duyarlıyım	
Mezun olup öğreten olduğunuzda dersleriniz dahilinde ata tohumu konusunda öğrencilerinize eğitim vermek ister misiniz?	Evet	25
	Hayır	3
Ata tohumu konusunda bildiklerinizi ya da öğrendiklerinizi öğrencileriniz dışında kimlerle paylaşmak istersiniz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)	Meslektaşlarım la	23
	Arkadaşlarımla	21
	Ailemle	24
	Kimseyle paylaşmam	1
	Diğer	

2.3. Veri Toplama Araçları

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından, öğretmen adaylarının görüşlerini tespit edebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Nitel araştırmalarda temel özellik, görüşülen kişilerin bakış açılarını belirlemektir. Bu nedenle, katılımcıların duygu ve düşüncelerini anlayarak daha derin bilgi edinmek esastır (Çelikkaya ve Kuş, 2009). Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin araştırmacıya sağladığı en önemli kolaylık, çalışmanın önceden hazırlanmış verilere bağlı olarak sistematik ve karşılaştırma yapılabilecek bilgiler sunmasıdır.

Yarı yapılandırılmış görüşme formlarında araştırma için hazırlanan sorular, hazırlandığı şekliyle katılımcıya yöneltilir, ancak katılımcılara daha rahat cevaplayabilmeleri ve daha fazla veriye ulaşabilmek için belli bir dereceye kadar serbestlik tanınabilir (Ekiz, 2003; Yıldırım ve Şimşek 2016). Görüşme soruları araştırmacının yüksek lisans tezi için hazırladığı sorulardan oluşmaktadır. Bu amaçla görüşme formundaki sorular uzman görüşü alınarak hazırlanmıştır. Ancak uygulanan formda aynı sorular olmasına rağmen öğretmen adaylarına uygulandığı için, araştırmaya katılmayan iki son sınıf öğretmen adayına kapsam geçerliliği amacıyla uygulanmıştır. Yapılan pilot uygulama sonucunda görüşme sorularının işlevselliği test edilmiştir. Daha sonra, görüşme formu tekrar alan uzmanlarının incelenmesinden sonra son şeklini almıştır. Görüşme formunun ilk bölümü; öğrencilerin demografik özelliklerini tanımlayan sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölümü ise; öğretmen adaylarının ata tohumu ile ilgili genel bilgileri, öğretim programına dahil olması, kazanım, etkinlik ve öğretim yöntemleri önerileri konusunda görüşlerini almak amacıyla sorulan 10 adet sorudan oluşmaktadır.

2.4. Verilerin analizi

Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel analizde veriler önceden belirlenen temalar altına yerleştirilirken, içerik analizinde veriden kodlara ait alt tema ve temalar çıkarılır (Yıldırım & Şimşek, 2018). Katılımcılara görüşme soruları yöneltilmiştir. Her kağıda numara verilmiş ve daha sonra araştırmacılar kod ve temalar oluşturmuştur ve bu kod ve temalara iki araştırmacı tarafından karar verilmiştir. Karşılaştırma sonunda araştırmacılar fikir ayrılığı ve fikir birliğine vardığı noktaları belirlemişlerdir. Yapılan analizler son halini Miles ve Huberman'ın (1994) geliştirdiği formül ile almıştır (Güvenirlilik=görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı). Araştırmacılar arasında uyum güvenirliliği 0,806 olarak bulunmuştur. Elde edilen güvenirlilik değeri yapılan bilimsel çalışmalara uygun bir değerdir (Miles & Huberman, 1994).

3. BULGULAR

Bu bölümde öğretmen adaylarına ata tohumu konusunda yöneltilen 10 sorunun analizi yapılacaktır.

3.1. Ata tohumu size neyi ifade ediyor?

Sorusuna öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar Tablo 2 'de sunulmuştur.

Tablo 2. Öğretmen adaylarının ata tohumunun anlamı ile ilgili verdiği yanıtların dağılımı

Ata tohumu ile ilgili temalar ile ilgili temalar			
Yanıtlar (N=28)	F	Yanıtlar	F
Doğal /Saf tohum	8	Organik	2
Genetiği değiştirilmemiş	7	Ulusal mirasımız	1
Çok eskiden günümüze gelen	5	İthal edilmeyen tohum	1
Bir bölgeye özgü	3	Daha lezzetli	1
İşlem görmemiş tohum	3	Katkısız	1
GDO'suz tohum	3	Anadolu'nun gerçek tohumları	1
İlk halini koruyan/ ham tohum	3	Yerli ve milli	1
Tarım ilaçsız (kimyasal içermeyen) tohum	2	Zararı olmayan	1
Sağlığımızın garantisi	2	İyi tohum	1
Ülkemize ait	2	Yıllarca kullanılan tohum	1
En verimli döl/ mahsul	2		

Öğretmen adaylarına soru, ata tohumu size neyi ifade ediyor? Şeklinde sorulmuştur ve verilen cevaplar çeşitlidir. En fazla tekrarlanan yanıt doğal/ saf tohum (n=8), daha sonra genetiği değiştirilmemiş (n=7) yanıtıdır. Çok eskiden günümüze gelen (n=5), işlem görmemiş tohum (n=3), GDO'suz tohum (n=3), ilk halini koruyan /ham tohum yine en sık verilen yanıtlardır. Diğer yanıtlar incelendiğinde; kimyasal içermeyen, sağlık için faydalı, ülkemize ait, en verimli tohum şeklindedir. Bunların dışında her öğrencinin tek bir yanıt olarak verdiği ulusal mirasımız, ithal olmayan, en lezzetli, katkısız, Anadolu tohumu, yerli ve milli, zararlı olmayan, iyi ve yıllarca kullanılabilen tohum yanıtları da yer almaktadır.

Ö1: *Ata tohumu genetiği değiştirilmemiş, doğalını koruyan tohumdur.*

Ö3: *Sadece bir bölgeye özgü yetişen tohumdur.*

Ö5: *Bir ürünün en verimli dölüdür.*

Ö6: *İyi tohum olduğunu düşünüyorum ve üretiminin devam etmesi gerekir.*

Ö9: *O yere ait en önemli tohum. Ana çıkış noktası o yerdir diye düşünüyorum.*

Ö10: *Tarım ilaçlarından yoksun, verim için GDO'suyla ticaret haline dönüşmemiş tohumdur.*

Ö11: *Çok eski yıllardan beri kullanılan ve genetiği değiştirilmemiş tohumdur.*

Ö12: *Geçmişten nesillerce devam ettirilen doğal, kimyasal içermeyen tohumdur.*

3.2. Ata tohumu ile ilgili konularda yeterince bilgi sahibi olmak ister misiniz?

Evet (n=25) Hayır (n=3)

Cevabınız Evet ise ata tohumu konusunda özellikle öğrenmek istediğiniz önemli bir bilgi var mı? Sorusuna öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar Tablo 3 'de sunulmuştur.

Tablo 3. Öğretmen adaylarının ata tohumu konusunda öğrenmek istedikleri bilgiler hakkında verdiği yanıtların dağılımı

Ata tohumu ile ilgili öğrenmek istedikleri bilgilerden oluşan temalar			
Yanıtlar (N=28)	F	Yanıtlar	F
Nasıl elde ederiz/çoğaltılabiliriz (üretimi)	7	Kullanılmasını nasıl zorunlu hale getiririz?	1
Ata tohumunun saklanması/korunması	6	Eğitim ve öğretiminin nasıl verilebileceği	1
Ata tohumuyla ilgili her türlü bilgi	3	Ülkemize katkıları	1
Nasıl ulaşabileceğimiz/satın alabileceğiz	3	Tahribatı konusunda	1
Önemi hakkında	3	Nerelerde kullanılabileceği	1
Ata tohumunun ne olduğu konusunda	2	Hangi ülke ve bölgede daha yaygın olduğu	1
Yokluğunda oluşabilecek sağlık sorunları	1	Nasıl sürdürebiliriz?	1

Ata tohumu konusunda yeterince bilgi sahibi olmak isteyen öğretmen adayları (n=25), en fazla ata tohumunun üretimi (n=7), korunması (n=6) hakkında bilgi almak istemektedirler. Ayrıca önemi ve nasıl satın alabilecekleri ya da ulaşabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Bunların dışında öğretmen adayları ata tohumunun eksikliğinde oluşabilecek sağlık sorunları, eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği, kullanım alanları, sürdürülebilirliğinin nasıl yapılacağı gibi konular ile ilgili bilgi almayı istemektedirler.

Ö28: *Orijinal ata tohum nedir, nerededir? Ülkeye katkı ve faydaları nelerdir?*

Ö26: *Ata tohumunu ilk defa duyduğum için merak uyandırdı ve her türlü bilgiyi almak isterim.*

Ö22: *Ata tohumuna sahip bitkileri nereden satın alabilirim?*

Ö19: *Biz öğretmen adaylarının bu konu hakkında nasıl bir eğitim verebileceği konusunda bilgilenmek isterim.*

Ö18: *Ata tohumuyla ilgili kapsamlı bir bilginin olmadığı için direkt ata tohumuyla ilgiliyle bilgi almak isterim. Ardından nasıl elde edildiği ve nerelerde kullanabileceğimiz hakkında bilgiler almak isterim.*

Ö17: *Ata tohumunun nasıl saklandığını ve çoğaltmak için neler yapılması gerektiğini öğrenmek isterim.*

Ö10: *Ülke bazında ata tohumu kullanılması zorunlu hale getirilebilir mi? Bunu öğrenmek isterim.*

3.3. Ata tohumu konusunda bilgi, duygu ve davranış düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Yetersiz (n=19) Orta(n=8) Yeterli (1) İyi (0)

Ata tohumuyla ilgili bilgi, duygu ve davranışlarınızı orta, yeterli ve iyi buluyorsanız ve bildiğiniz, düşündüğünüz ve bu konuda yaptığımız davranışlar varsa örnekler veriniz.

Tablo 4: Öğretmen adaylarının ata tohumu ile ilgili bilgi, duygu ve yaptığı davranışlar hakkında verdiği yanıtların dağılımı

Yanıtlar (N=28)		Yanıtlar	
Düşünce (bilgi ve duygu) ile ilgili temalar ve örnek cümleler		Davranış ile ilgili temalar ve örnek cümleler	
*Önemli	Ö9: <i>Önem veriyorum. İyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ülkeme de katkısı var, gereken önem verilmelidir.</i>	*Bildiğini anlatmak	Ö6: <i>Bu konu hakkında çevremdeki insanlara ata tohumunun önemini vurguluyorum.</i>
*Sağlıklı, faydalı	Ö1: <i>Ata tohumunun şuan ki tohumlardan daha sağlıklı ve yararlı olduğunu biliyorum. Verim için ilaçlar ve genetik yapısının değişmesi bizi tehlike altına sokuyor.</i>	*Aktif kullanma	Ö21: <i>Ailemdeki büyüklerim yetiştirdiği bitkilerin tohumu doğal ve kaliteli olanları ayırıp saklıyor, ekim vakti gelince kullanıyor.</i> Ö25: <i>Ailem çiftçi. Uzun yıllardır kendi kullandığımız tohumları çoğaltıyoruz. Dışarıdan tohum almıyoruz.</i> Ö28: <i>Tarlaları ata tohumları kullanarak ekiyoruz. Ancak bulunması zor.</i>
*Gelecek nesiller için gereklidir	Ö12: <i>Ata tohumu gelecek nesiller için çok önemlidir. Özellikle hastalıkların arttığı dönemde doğal tohuma ihtiyaç vardır. Tarımın ve toprağın verimi için de önemlidir.</i> Ö13: <i>Ata tohumu gelecek açısından çok önemli bir yere sahip konudur. Bu konunun daha çok dil getirilmesi ve insanlara farkındalık kazandırılması gerekir.</i>	*Tercih etme	Ö22: <i>Besinlerimizi pazardaki köylü teyzelerden almaya çalışıyorum.</i>
*Tüketiminin yaygınlaştırılması gerekir	Ö27: <i>Mümkün olduğundan daha fazla ata tohumları tüketmek ve bu tohumları üretenlere destek olmak gerekir.</i>		

Ata tohumu konusunda bilgi, duygu ve davranış düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz? şeklinde yöneltilen soruya öğretmen adaylarının çoğu yetersiz (n=19), orta (n=8) ve iyi (n=1) düzeyde olduklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle yanıtların çoğu bilgi ve duygu odaklı olup, davranış düzeyinde çok azdır. Önemli ve sağlıklı olduğu, gelecek nesiller için gerekli olduğu, tüketiminin yaygınlaştırılması gerektiği gibi temalar bilgi ve duygu temasını oluşturmaktadır. Ata tohumu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunma, ata tohumunu kullanma ise davranış temasını oluşturmaktadır.

3.4. Ata tohumuyla ilgili bilgi, duygu ve davranışlarınızı yetersiz buluyorsanız bilgi, olumlu tutum ve davranış kazanmak amacıyla yapılması gerekenlere önerileriniz neler olurdu?

Tablo 5. Öğretmen adaylarının bilgi, olumlu tutum ve davranış kazanmak amacıyla sundukları öneriler ile ilgili yanıtların dağılımı

Öğretmen adaylarının önerileri ile ilgili oluşan temalar			
Yanıtlar (N=28)	F	Yanıtlar (N=28)	F
Çok daha fazla bilgi edinmek ve /bilgilendirme	8	Korunan alanları (botanik bahçesi ve tohum bankaları vb. gibi) ziyaret etmek	1
Eğitim ve öğretim faaliyetlerine dahil etme	6	Bilgileri davranışa dönüştürmek gerekir	1
Seminer ve konferanslara katılmak/düzenlemek	5	Önemine dikkat çekip olumlu tutum kazandırmak	1
Konuyla ilgili daha fazla araştırma (makale ve projeler) yapmak/inceleme	5	Sosyal medyayı etkili kullanmak	1
Konuyla ilgili belgeseller/ videolar çekmek/izlemek	2	Üreticilerine destek ve yardımlar	1
Önce öğrenmeliyim ki öğretebileyim	2	Konuyla ilgili araştırma sonuçları paylaşmak	1
Bu konuda çalışan STK'ların çalışmalarına katılmak	1	Sosyal faaliyetlere katılmak	1

Ata tohumuyla ilgili bilgi, duygu ve davranışlarınızı yetersiz buluyorsanız bilgi, olumlu tutum ve davranış kazanmak amacıyla yapılması gerekenlere önerileriniz neler olurdu? Sorusuna öğretmen adayları, bilgi edinmek (n=8), eğiti ve öğreti faaliyetlerine dahil etmek (n=6), konu ile ilgili eminer ve konferanslara katılmak (n=5), makale ve projeler yapmak/inceleme gibi yanıtlar vermişlerdir. Ayrıca, korunan alanları ziyaret etmek, bu konuda sosyal medyayı etkili kullanmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak gibi yanıtlar da tespit edilmiştir.

Ö28: *Ziraat hakkında daha çok bilgilenme, eğitim ve öğretime dahil etme, üreticilerine destek ve her türlü yardım yapılmalı.*

Ö27: *Okullarda ders olarak verilmelidir.*

Ö23: *Seminerlere katılarak eğitim alırsak, bu konudaki bilgileri davranışa dönebiliriz.*

Ö22: *Ortaöğretimden başlayarak ata tohumları çoğaltma ve sürdürme konusunda eğitimler verilmesini isterdim.*

Ö7: *Fen eğitiminde biyoloji derslerinde değinilmesi gerektiğini düşünüyorum.*

3.5. Çevrenizde ata tohumu ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu?

Yapılmıyor (n=24) Yapılması planlanıyor () Yapılıyor (n=2) Bilmiyorum (n=2)

Cevabınız ‘Yapılıyor’ ise çevrenizde ata tohumu ile ilgili ne tür faaliyetler yapılıyor?

Çevrelerinde ata tohumu ile ilgili çalışmaların yapılmadığını (n=24) belirten öğretmen adaylarının sayısı yapıldığını (n=2) ve bilmediğini belirten (n=2) öğretmen adaylarının sayısından oldukça fazladır. Faaliyet kapsamında ise derste konu olarak anlatılması ve çiftçi bir aileden gelip ata tohumu ekiminin yapılmasını örnek olarak vermişlerdir.

Ö14: *Ders kapsamı içeriğinde anlatıldı*

Ö28: *Bulursak ata tohumu ekimi yapıyoruz.*

3.6. Ata (yerli) tohumunun Fen bilgisi öğretim programına dahil edilmesi konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

Dahil edilmeli (n=25) Kararsızım (n=3) Dahil edilmemeli ()

İşaretlediğiniz seçeneğin nedenini yazınız?

Tablo 6. Ata tohumu konusunun öğretim programına dahil edilmesi gerektiğini düşünen öğretmen adaylarının verdiği yanıtların dağılımı

Ata tohumu konusunun öğretim programına dahil edilmesi gerektiğini düşünen öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan ortaya çıkan temalar			
Yanıtlar (N=28)	F	Yanıtlar	F
Bilinçlenmek	10	Sağlığımız için	1
Bilgi sahibi olmak	6	Öğretim programları sayesinde daha fazla insan öğrenebilir.	1
Fen konularıyla çok ilgili	4	Beslenme sorunlarını çözmeye bir yol olabilir	1
Gelecek nesiller/ yıllar için önemli	4	Genetik çeşitliliği korumanın yolu	1
Erken yaş eğitimi	2	Farkındalık yaratmak	1
Öneminin anlaşılması ve korunması için	3	Hayatın içinden bir konu	1
Meslek tercihi olabilir	2		

Ata tohumu konusunun fen bilimleri öğretim programına katılmasının iyi olacağını düşünen (n=25) öğretmen adayları fazladır. Gerekçe olarak da bilinçlenmek (n=10), bilgi sahibi olmak (n=6), fen konularıyla ilgili olduğu için (n=4), gelecek nesiller için (n=4) gibi yanıtlar en çok verilen yanıtlar arasındadır. Ayrıca öğretmen adayları, erken yaşta ata tohumunun eğitimine önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparken bunun da erken yaşta bilinçlenmeye neden olacağını düşünmektedirler. Sağlığımıza faydaları, daha fazla insana ulaşma, besin sorununu çözmeye ve genetik çeşitliliği koruma gibi çeşitli cevaplar vererek fen programında yer verilmesinin nedenlerini ortaya koymuşlardır.

Dahil edilmeli seçeneğini işaretleyen öğrencilerin görüşleri;

Ö28: *Ağaç yaş iken eğilir. Gerekli kazanımlar erken yaşta verilirse hayat boyu bunu kullanır.*

Ö27: *İnsanlar bu konuda bilinçlenmeli ve buda erken yaşlarda olmalı.*

Ö26: *Öğrencilerin bilgilendirilmesi onlar için farkındalık yaratabilir.*

Ö25: *Öğrencilere hayatımızın içinden konuları vermemiz gerektiğini düşünüyorum.*

Ö24: *Fen alanı bu konuyla çok bağlantılı. Öğrencileri, fen öğretmenlerini ve toplumu bilgilendirebilir.*

Ö23: Çünkü gittikçe tohumların yapıları bozuluyor ve bu konu hakkında daha çok bilgi sahibi olmak gerekir. Gelecekte tohumların korunması için çocuklara eğitim verilerek bilinçlenmeleri gerekir.

Ö22: Tabiki dahil edilmeli çünkü her geçen gün hazır gıda tüketimi genetiği değiştirilmiş gıda tüketimimiz artıyor ve bu nedenle insanların vücut, akıl sağlığı ve ruh sağlığı da kötü etkileniyor.

Ö21: Bence fen demek çevre ve hayat demek. Her şey ile bağlantımız var ve bu yerli tohum konusu da önemli. Tükettiklerimiz tarıma, tarım ise tohuma bağlıdır.

Ö20: Bitkiler canlılar için çok önemlidir. Bu konu hakkında bilinçlenmek iyi olur.

Ö19: Fenin doğayla ile bağlantısı tartışılmaz. Bu nedenle kesinlikle dahil edilmeli.

Ö17: Bilinçli bireyler yetiştirmemiz lazım. Bir de ilerde kimin ne mesleği yapacağı belli değil. Herkesin konuya hakim olması gerekir.

Ö16: Gelecek nesillerin bilgisi olmalı ve bilinçli bir şekilde gerekeni yapmalıdır.

Ö10: Çevre ve beslenme sorunlarına karşı ata tohumunun kullanılması çözüm olabilir.

Ö2: Tohum konusuna meraklı olanlar için eğitim seçeneği olabilir. Kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmeleri açısından iyi olabilir.

Karasızım seçeneğini işaretleyen öğrencilerin görüşleri;

Ö18: Fen programı fazlasıyla kalabalık. Bir de bu konu eklenmemeli.

Ö8: Çok geniş bir konu içeriğine sahip olan fen programına bu konu da dahil olursa işin içinden çıkmaz.

3.7. Ata tohumu konu ve kazanımları Fen Bilgisi öğretim programının dışında hangi öğretim programlarına eklenebilir? Görüşlerinizi yazar mısınız?

Tablo 7. Öğretmen adaylarının ata tohumu konusunun dahil olabileceği programlar hakkında verdiği yanıtların dağılımı

Yanıtlar (N=28)	Öğretim Programı- F	Yanıtlar	Yüksek öğretim programları- F
Sosyal Bilgiler	13	Sınıf Öğretmenliği	5
Hayat Bilgisi	7	Gıda mühendisliği	2
Biyoloji	5	Çevre Mühendisliği	2
Coğrafya	4	Okul Öncesi Öğretmenliği	1
Okul öncesi eğitim programı	2	Biyoloji bölümü	1
Tarih	2	Ziraat	1
Felsefe	1	Tarım ve gıda ile uğraşan tüm programlara	1
Tüm ders programları	1	Yaygın eğitim programlarına	1

Öğretmen adaylarının ata tohumu konusunun fen bilimleri dışında hangi programlara eklenebileceği hakkındaki önerilerine baktığımızda en fazla Sosyal bilgiler (n=13), Hayat bilgisi (n=7), Biyoloji (n=5), Coğrafya gibi derslerin programlarını belirtmişlerdir. Bunların dışında ata tohumu eğitimi ve öğretiminin çok erken yaşlarda verilmesine vurgu yaparak okul öncesi eğitim programında yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Ata tohumunun tarihinin öğrenilmesi amacıyla Tarih dersi programlarına eklenebileceğini (n=2) belirtmişlerdir. Öğretmen adayları yanıtları verirken yükseköğretim programlarından da örnekler vermişlerdir. Sınıf öğretmenliği lisans programında (n=5) ata tohumu konusu ele alınmalı şeklinde düşünen öğretmen adayları, gıda mühendisliği, çevre mühendisliği, biyoloji bölümü, ziraat gibi lisans programlarında da bu konular yer almalı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır.

Ö9: Sosyal bilgiler olabilir. Çünkü ata tohumunun tarihi konusunda da bilgi verilebilir.
Ö14: Okul öncesinin öğretim programına eklenmesi iyi olur. Küçük yaşlarda eğitime başlanmalıdır.
Ö23: Coğrafya, sosyal bilgiler ve tarih gibi öğretim programlarına eklenebilir. Tohumların tarihi adlı bir çalışma yapılarak daha sonra koruma yöntemleri anlatılır. Çok yararlı olacağını düşünüyorum

3.8. Öğretim Programına, Ata tohumunun özellikle önemini vurgulayabilecek, hangi konu ve kazanımlar eklenebilir? Önerilerinizi yazınız.

Tablo 8. Öğretmen adaylarının programa dahil edilmesi amacıyla öneride buldukları kazanımlar ile ilgili yanıtların dağılımı

Kazanım önerileri	F	Yanıtlar	F
Yanıtlar (N=28)			
Ata tohumunun korunması ve saklanması	6	Ata tohumlarının ekonomik katkıları	2
Ata tohumunun üretimi	4	Ata tohumlarının doğası	2
Ata tohumlarımız nelerdir?	4	Ata tohumunun sürdürülebilirliği	2
Ata tohumunun önemi	4	Bitkiler başlığının altına kazanım olarak eklenebilir (Canlılar alemi ve bitki biyolojisine)	2
Ata tohumları ve GDO'lu tohumlar arasındaki fark	4	Sağlıklı ve doğal beslenmede ata tohumlarının yeri	1
Verimli tarım malzemeleri	3	Ata tohumlarımız yok olursa	1
Türkiye'nin milli zenginlikleri	2	Ata tohumu ve toplum sağlığı	1
Türkiye'nin toprak yapısına göre yetişen bitkiler	2	Ata tohumunun çevre direnci	1
Ata tohumunun tarihi	2	Ata tohumu çiftçiliğine genel bakış	1

Öğretim programına, ata tohumunun özellikle önemini vurgulayabilecek, hangi konu ve kazanımlar eklenebilir? Şeklinde sorulan soruya öğretmen adaylarının verdiği yanıtlar kazanımlara dönüştürüldüğünde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

- *Ata tohumunun korunması ve saklanmasında bilgi sahibi olur.
- * Ata tohumunun üretimi bilir ve uygulamalar yapar.
- * Ülkemizdeki Ata tohumlarının neler olduğunu bilir.
- *Ata tohumunun önemini fark eder.
- * Ata tohumu ve GDO'lu tohumlar arasındaki farkı bilir ve bununla ilgili uygulamalar yapar
- *Ata tohumunun tarihini araştırır.
- *Ata tohumunun ekonomiyi katkılarını bilir.
- *Ata tohumunun beslenmedeki rolünü fark eder. Toplum sağlığı açısından değerlendirir
- *Ata tohumlarımız yok olursa neler olabileceği konusunda çıkarımlar yapar.

3.9. Ata tohumunun öğretilmesinde kullanılacak etkinlik önerileriniz nelerdir?

Tablo 9. Öğretmen adaylarının ata tohumunun öğretiminde kullanılabilecek etkinlik önerileri ile ilgili verdiği yanıtların dağılımı

Etkinlik önerileri ile ilgili temalar			
Yanıtlar	F	Yanıtlar	F
Okulun bahçesinde ata tohumu yetiştiriciliği	9	Uzman kişilerce seminer ve konferans verilebilir	2
Ata tohumu tarım alanlarına geziler düzenlenebilir	8	Bilgilendirme amaçlı görsel materyaller(sunum, video, animasyon) kullanılabilir	2
Tohumları karşılaştırma etkinliği	5	Senaryo (drama)	1
Ata tohumlarının korunduğu alanlara (tohum bankalarına, botanik bahçelerine) ziyaret	4	Ata tohumlarını saklayabileceği kendi tohum bankasını kurmak	1

Ata tohumunun öğretilmesinde kullanılacak etkinlik önerileriniz nelerdir? Şeklinde yöneltilen soruya ata tohumunun üretimini öğrencilerin kendilerinin yapmasının daha iyi olacağını düşünen öğretmen adaylarının, okul bahçesinde küçük bir alan dahi olsa ata tohumu yetiştirebilirler önerisi ile ata tohumu tarımı yapılan alanlara geziler düzenlenebilir önerisi ön plana çıkmaktadır. Bunların dışında öğretmen adayları, ata tohumu ile diğer tohumları karşılaştırma etkinlikleri, Ata tohumlarının korunduğu saklandığı koruma alanlarına ziyaret, konusunda uzman kişilerce eğitim verilmek üzere seminer ve konferanslar düzenlemek, görsel materyallerle destekli bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, konu ile ilgili bir senaryo yazarak öğrencilerle bunu canlandırmak ve kendi tohum bankasını yapmak gibi, etkinlik önerileri sunmuşlardır.

Ö10: *Yedikleri meyve ve sebzelerin tohumlarını almak ve tekrar ekip yetiştirmeye çalışmak ve bunu ata tohumlarıyla yaparak karşılaştırma yapmak*

Ö12: *Ata tohumlarından oluşan küçük düzeyde bir banka kurmak*

Ö9: *Çeşitli tohumlar bir araya getirilerek önce fiziksel olarak karşılaştırılır sonra da bunları toprağa ekerek sonuçları gözlemlenmeleri sağlanır.*

Ö25: *Bir ata tohumu mısır ile gdo'lu mısır okulun bahçesine ekilerek karşılaştırma yapılabilir.*

3.5. Ata tohumuyla ilgili kazanımlara uygun olacak etkinliklerde hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniğinin kullanılması uygun olur? Neden?

Tablo 10. Öğretmen adaylarının ata tohumunun öğretiminde kullanılabilecek strateji, yöntem ve teknik önerileri ile ilgili verdiği yanıtların dağılımı

Öğretim stratejileri, yöntem ve teknik önerileri ile ilgili temalar			
Yanıtlar	F	Yanıtlar	F
Araştırma – inceleme yoluyla öğretim stratejisi	11	İstasyon tekniği	2
Okul dışı öğrenme ortamları	8	Problem çözme yöntemi	1
Yaparak yaşayarak öğrenme yaklaşımı	6	Proje tabanlı öğretim	1
Buluş stratejisi	5	Gösterip yaptırma	1
Yapılandırmacı yaklaşım /5E modeli	4	Beyin fırtınası tekniği	1
İşbirlikçi Öğrenme yöntemi	4	Oyun yöntemi	1
Tahmin Et, Gözle, Açıkla	3	Soru-Cevap yöntemi	1
Sunuş stratejisi	3	Deney yöntemi	1
STEM	2	Kavramsal değişim stratejisi	1
Tartışma yöntemi	2		

Ata tohumuyla ilgili kazanımlara uygun olacak etkinliklerde hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniğinin kullanılması uygun olur? Şeklinde sorulan soruya öğretmen adayları, yaparak yaşayarak öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme (n=4), STEM (n=2) ve proje tabanlı öğretim (n=1) gibi yaklaşımlardan, araştırma inceleme (n=11) buluş (n=5), sunuş (n=3), kavramsal değişim (n=1) gibi stratejilerden, işbirlikli öğrenme (n=4), tahmin et-gözle-açıkla (n=3), tartışma (n=2), gösterip yaptırma (n=1), oyun (n=1), soru cevap (n=1) ve deney (n=1) gibi yöntemlerden ve beyin fırtınası (n=1) gibi tekniklerin ata tohumunun öğretimde kullanılabileceği şekilde önerilerde bulunmuştur.

Ö27: *Uygulamalı yöntem ve teknikler olmalı. Sözlü anlatımlar kalıcı olmuyor.*

Ö19: *Araştırma yöntemi; öğrenci kendi araştırıp bulursa daha iyi anlayabilir. Okul dışı öğrenme: görsellerle desteklenmeli, doğa ile ilgili bir konu olduğundan doğada öğrenmesi gerekir.*

Ö14: *Sunuş ve araştırmaya dayalı etkinlikler daha verimli olacaktır. Sunuş stratejisi ile önce bilgiler verilmelidir. Ama bu bilgiler verilirken sadece sözlü olarak değil mutlaka görsel öğelerle desteklenmeli. Öğrenci kendisi araştırma yapınca daha iyi ve kalıcı öğrendiğini düşünüyorum.*

Ö9: *Oyun ve tartışma yöntemi kullanılabilir. Eğlenceli olur ve öğrencilerin fikirlerini de öğrenebiliriz.*

Ö7: *İşbirlikli öğrenme yöntemiyle tohumun elde edilmesinde önemli noktaları grupça deneyerek elde ederler.*

Ö2: *İstasyon tekniğiyle tüm sınıf etkileşimde olur. Herkes birbirine bir şey katar. Sınıfın kavram yanılgılarını gözlemleyebiliriz.*

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Öğretmen adaylarının milli servetimiz ata tohumu ile ilgili ön bilgi düzeylerini ortaya çıkarma, duygu ve düşüncelerini öğrenme ve fen bilimleri öğretim programında yer alması konusundaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla çeşitli sorular yöneltilmiş ve soruların analizi sonucunda aşağıda yer verilen sonuçlara ulaşılmıştır. Alan yazında bu konuda bir çalışma olmadığından dolayı benzer çalışmalar örnek gösterilemeden tartışması yapılmıştır.

Öğretmen adaylarına sorduğumuz ilk soru, ata tohumu size neyi ifade ediyor? Bu soru, özellikle ata tohumu nedir? ya da ata tohumunun tanımını yapınız şeklinde özellikle sorulmamıştır. Çünkü ata tohumu ile ilgili ne bilmediklerini ya da bilmediklerini ortaya koyan bir soru olsun istemediğimiz için daha önce bir kaynaktan duyduğu, okuduğu ya da direkt yaşamışlığını ortaya çıkarıp ön bilgilerini ortaya koyma amaçlanmıştır. Bu konuda öğretmen adaylarının cevapları da oldukça çeşitlidir. En fazla tekrarlanan yanıt doğal/ saf tohum (n=8), daha sonra genetiği değiştirilmemiş (n=7) yanıtıdır. Çok eskiden günümüze gelen (n=5), işlem görmemiş tohum (n=3), GDO'suz tohum (n=3), ilk halini koruyan /ham tohum yine en sık verilen yanıtlardır. Diğer yanıtlar incelendiğinde; kimyasal içermeyen, sağlık için faydalı, ülkemize ait, en verimli tohum şeklindedir. Bunların dışında her öğrencinin tek bir yanıt olarak verdiği ulusal mirasımız, ithal olmayan, en lezzetli, katkısız, Anadolu tohumu, yerli ve milli, zararlı olmayan, iyi ve yıllarca kullanılabilen tohum yanıtları da yer almaktadır.

Tablo 1' incelendiğinde ata tohumu kavramını daha önce duydunuz mu şeklinde sorulan soruya öğretmen adaylarının çoğu (n=22) duyduklarını belirtmiştir. Soruya verdikleri yanıtların çeşitliliği aynı zamanda öğretmen adaylarının ata tohumu konusunda ön bilgilerinin olduğunu göstermektedir. Ata tohumu ile bilgilerinin yetersiz (n=18) ve orta (n=10) düzeyde bulan öğretmen adayları ata tohumunun daha çok korunması, üretilmesi gibi konularda eksik olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca, yanıtlar içinde bölgeye özgü ve organik gibi yanıtların olması ve bunları ata tohumunu ifade etmede kullanılması kavram yanılgılarının varlığını düşündürmektedir. Bu konu bir başka araştırma konusunu oluşturduğu için üzerinde durulmayacaktır.

İkinci sorumuz ise ata tohumu konusunda yeterince bilgi almak ister misiniz? Bu soruya öğretmen adaylarının çoğu evet isterim (n=25) şeklinde cevaplandırmıştır. Ata tohumu konusunda yeterince bilgi sahibi olmak isteyen öğretmen adayları, en fazla ata tohumunun üretimi (n=7), korunması (n=6) hakkında bilgi almak, ayrıca önemi ve nasıl satın alabilecekleri ya da ulaşabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Bunların dışında öğretmen adayları ata tohumunun eksikliğinde oluşabilecek sağlık sorunları, eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği, kullanım alanları, sürdürülebilirliğinin nasıl yapılacağı gibi konular ile ilgili bilgi almayı istemektedirler.

Yanıtların genel dağılımı incelendiğinde ata tohumu ile ilgili bilgilerinin yetersiz ve orta düzeyde bulan katılımcıların bilgi edinmek istedikleri konuların genellikle ata tohumu yetiştiriciliği üzerine değil de daha çok tüketici olarak bilgi sahibi olmayı istedikleri tespit edilmiştir. Bunun nedenin ise katılımcıların çoğunun apartman ve sitelerde oturduğu, ailesi çiftçi olanların ise az sayıda olduğu ve yine çok az kişinin köyde yaşıyor olmasından kaynaklı olduğu söylenebilir. Önemli, güncel ve gelecek için önemli olmasına rağmen ata tohumunun beslenme ve sağlık üzerindeki etkisinin neler olabileceği konusunda bir katılımcı dışında değinen olmamıştır.

Ata tohumu konusunda bilgi, duygu ve davranış düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz? şeklinde yöneltilen üçüncü soruya öğretmen adaylarının çoğu yetersiz (n=19), düzeyde olduklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle yanıtların çoğu bilgi odaklı olup, davranış düzeyinde çok azdır. Önemli ve sağlıklı olduğu, gelecek nesiller için gerekli olduğu, tüketiminin yaygınlaştırılması gerektiği gibi temalar bilgi ve duygu temasını oluşturmaktadır. Ata tohumu ile ilgili bilgi paylaşımında bulunma, ata tohumunu kullanma ise davranış temasını oluşturmaktadır.

Köylü pazarından ürün almayı tercih etme davranış olarak değerlendirilse de bu konuyu başka bir boyutuyla ele almak gerekir. Örnek vermek gerekirse “Köyde yetişen ya da köylü pazarında satılan her şey organiktir, ata veya yerli tohumdur”, “sadece köylüler ata tohumunu kullanır” gibi kavram yanılgılarını ortaya çıkarmaktadır. Bu konular başka bir çalışmada derinlemesine incelenebilir. Araştırmacı, bilgi, duygu ve davranış düzeylerinin her birini yüksek lisans tez çalışmasında ayrı sorular oluşturarak sormuş ve ortaokul öğrencilerinden ve öğretmenlerinden görüşler almıştır. Bu çalışmamızda ise öğretmen adaylarının verdiği yanıtlardan temalar oluşturulup daha sonra bilgi, duygu ve davranış düzeylerinden hangisine uygun olduğuna karar verilmiştir.

Ata tohumuyla ilgili bilgi, duygu ve davranışlarınızı yetersiz buluyorsanız bilgi, olumlu tutum ve davranış kazanmak amacıyla yapılması gerekenlere önerileriniz neler olurdu? Şeklinde sorulan dördüncü soruya öğretmen adayları, bilgi edinmek (n=8), eğitim ve öğretim faaliyetlerine dahil etmek (n=6), konuyla ilgili seminer ve konferanslara katılmak (n=5), makale ve projeler yapmak/inceleme gibi yanıtlar vermişlerdir. Ayrıca, korunan alanları ziyaret etmek, bu konuda sosyal medyayı etkili kullanmak, sosyal faaliyetlerde bulunmak gibi yanıtlar da tespit edilmiştir.

Öğretmen adaylarının yanıtları incelendiğinde genel olarak bilgiyi artırmanın ve bilgiyi edinme yolları üzerinde daha çok durulmuştur ve bu bilgilerin uygulamadan çok sözlü ve görsel materyallerle desteklenerek yapılması konusuna değinmiş ve bu durumda çoğunlukla bilgi düzeyi üzerine yoğunlaşmışlardır. Davranış düzeyinde öneriler yok denecek kadar az sayıdadır. Bu durumda önce bilgi sahibi olmaları konusuna yoğunlaşan öğretmen adaylarının davranış geliştirmeleri için başka ölçütlerinde olması gerekir. Farkındalık, bilinçlenmek, olumlu tutum kazanmak gibi. Tablo 1'e göre ata tohumu konusuna duyarlı olduklarını belirten öğretmen adaylarının davranış kazanmada zorlanmayacaklarını söyleyebiliriz.

Beşinci soru; çevrelerinde ata tohumu ile ilgili çalışmalar yapılıyor mu? Genel olarak çalışmaların yapılmadığını (n=24) belirten öğretmen adaylarının sayısı yapıyor ya da bilmiyorum diye yanıt verenlere göre oldukça fazla sayıdadır. Yapılan faaliyet kapsamında ise Öğretmen adayları derste konu olarak anlatılmasını ve çiftçi bir aileden gelip ata tohumu ekiminin yapılmasını örnek olarak vermişlerdir.

Altıncı sorunun yanıtları incelendiğinde; ata tohumu konusunun fen bilimleri öğretim programına katılmasının iyi olacağını düşünen (n= 25) öğretmen adayları fazladır. Gerekçe olarak da bilinçlenmek (n=10), bilgi sahibi olmak (n=6), fen konularıyla ilgili olduğu için (n=4), gelecek nesiller için (n=4) gibi yanıtlar en çok verilen yanıtlar arasındadır. Ayrıca öğretmen adayları, erken yaşta ata tohumunun eğitimine önem verilmesi gerektiğine vurgu yaparken bunun da erken yaşta bilinçlenmeye neden olacağını düşünmektedirler. Sağlığımıza faydaları, daha fazla insana ulaşma, besin sorununu çözme ve genetik çeşitliliği koruma gibi çeşitli cevaplar vererek fen programında yer verilmesinin nedenlerini ortaya koymuşlardır.

Yedinci sorunun yanıtları incelendiğinde; öğretmen adaylarının ata tohumu konusunun fen bilimleri dışında hangi programlara eklenebileceği hakkındaki önerilerine baktığımızda en fazla Sosyal bilgiler (n=13), Hayat bilgisi (n=7), Biyoloji (n=5), Coğrafya gibi derslerin programlarını belirtmişlerdir. Bunların dışında ata tohumu eğitimi ve öğretiminin çok erken yaşlarda verilmesine vurgu yaparak okul öncesi eğitim programında yer alması gerektiğini belirtmişlerdir. Ata tohumunun tarihinin öğrenilmesi amacıyla Tarih dersi programlarına eklenebileceğini (n=2) belirtmişlerdir. Öğretmen adayları aynı zamanda yükseköğretim programlarından örnekler vermişlerdir. Sınıf öğretmenliği lisans programında (n=5) ata tohumu konusu ele alınmalı şeklinde düşünen öğretmen adayları, gıda mühendisliği, çevre mühendisliği, biyoloji bölümü, ziraat gibi lisans programlarında da bu konular yer almalı şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Hayat boyu öğrenme kapsamında düşünülen ata tohumu okul öncesinden, yükseköğretime kadar her öğretim seviyesindeki ders içeriklerine eklenmelidir. Ayrıca sadece örgün değil yaygın eğitim programlarına da dahil edilmelidir.

Sekizinci sorunun yanıtları incelendiğinde; öğretim programına, ata tohumunun özellikle önemini vurgulayabilecek, hangi konu ve kazanımlar eklenebilir? Şeklinde sorulan soruya öğretmen adayları ata tohumunun korunması ve saklanması, üretimi, önemi, diğer tohumlar sarasındaki farkı, tarihi, ekonomiye katkısı, beslenmedeki rolü gibi konularda kazanımlar oluşturmuşlardır. Bu kazanımların dışında her yerli ürünümüzün ata tohumu olduğu, üretiminde tarım ilacı kullanılmayan ve GDO'suz ürünlerin de ata tohumu olduğu ve organik tarım üreticiliği ile ata tohum üreticiliğinin aynı olduğu gibi kavram yanlışlarını ortadan kaldıracak kazanımlar da eklenmelidir.

Dokuzuncu sorunun yanıtları incelendiğinde; ata tohumu konusunun öğretilmesinde kullanılacak etkinlik önerileriniz nelerdir? Şeklinde yöneltilen soruya ata tohumunun üretimini öğrencilerin kendilerinin yapmasının daha iyi olacağını düşünen öğretmen adaylarının, okul bahçesinde küçük bir alan dahi olsa ata tohumu yetiştirebilirler önerisi ile ata tohumu tarımı yapılan alanlara geziler düzenlenebilir önerisi ön plana çıkmaktadır. Bunların dışında öğretmen adayları, ata tohumu ile diğer tohumları karşılaştırma etkinlikleri, ata tohumlarının korunduğu saklandığı koruma alanlarına ziyaret, konusunda uzman kişilerce eğitim verilmek üzere seminer ve konferanslar düzenlemek, görsel materyallerle destekli bilgilendirme çalışmaları düzenlemek, konu ile ilgili bir senaryo yazarak öğrencilerle bunu canlandırmak ve kendi tohum bankasını yapmak gibi, etkinlik önerileri sunmuşlardır.

Onuncu sorunun yanıtları incelendiğinde ise; ata tohumuyla ilgili kazanımlara uygun olacak etkinliklerde hangi öğretim stratejisi, yöntem ve tekniğinin kullanılması uygun olur? Şeklinde sorulan soruya öğretmen adayları, yaparak yaşayarak öğrenme ve yapılandırmacı öğrenme (n=4), STEM (n=2) ve proje tabanlı öğretim (n=1) gibi yaklaşımlardan, araştırma inceleme (n=11) buluş (n=5), sunuş (n=3), kavramsal değişim (n=1) gibi stratejilerden, işbirlikli öğrenme (n=4), tahmin et-gözle-açıkla (n=3), tartışma (n=2), gösterip yaptırma (n=1), oyun (n=1), soru cevap (n=1) ve deney (n=1) gibi yöntemlerden ve beyin fırtınası (n=1) gibi tekniklerin ata tohumunun öğretimde kullanılabileceği şeklinde önerilerde bulunmuştur. Öğretmen adaylarının öneride buldukları yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler mevcut fen bilimleri dersi öğretim programının temelini oluşturan yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri içerdiğinden dolayı, mevcut programa uygun olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut programın yenilenmeden ya da değiştirilmeden sadece bazı eklemeler yapılarak güncellenmesi yeterli olacaktır.

Bu durumda ata tohumu ile ilgili kazanım ve etkinlik önerilerinin mevcut programa dahil edilmesinde zorluk yaşanmayacağını sonucunu çıkarabiliriz.

Fen bilimleri öğretim programının genel çatısını oluşturan “Çoklu Zekâ Kuramı’na göre etkinliklerin verilmesi gerektiğine öğretmen adaylarının değinmediği tespit edilmiştir. Programın gerekçeleri arasında “her bireyin her konuyu farklı yollarla zihin kapasitesine göre öğrenebileceği” anlayışı yer almaktadır (Çeken, 2009). Ata tohumu konusunda önerilen etkinliklerin olabildiğince farklı yetenek alanlarına hitap edebilir olması önem arz etmektedir. Bu durum aynı zamanda hem öğretmenin sınıf içinde etkili olabilmesine katkı sağlayabilecek hem de öğrencilerin dikkatinin belirli noktalara toplanabilmesine de olanak sağlayabilecektir (Saban, 2005). 2005 yılından beri uygulanmakta olan Fen bilimleri öğretim programında benimsenen bir yaklaşım olan sarmal yaklaşım, programın yapısını belirlemede önemli bir yere sahiptir. Bu yaklaşımının temelinde her düzeydeki çocuğun geçmiş deneyimlerinin, sonraki öğrenmelerine temel oluşturması hedeflenmektedir (Aydın, 2006). Yani ata tohumunun programdaki en uygun yaş düzeyi belirlenerek ilişkili bir ünite ile birleştirilmesi gerekir. Örneğin Fransa’da “Organik Tarım” ilköğretim üçüncü sınıf düzeyinden itibaren fen programına girmiş bulunmaktadır (Duco, 2008). Altıncı sınıf düzeyinde ise bu konu ayrı bir bölüm altında uygulamalı olarak yer almaktadır (Duco, 2008).

Öneriler

Bu çalışmanın amaçlarından biri de ata tohumu ve eğitimi konusunda çeşitli öneriler sunmaktır. Bu amaçla çalışmamızdan ortaya çıkan sonuçlara göre önerilerimiz aşağıda sunulmuştur.

1. İlköğretimde; hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilgiler derslerine, ortaokulda; fen bilimleri ve sosyal bilimler ve seçmeli çevre eğitimi derslerine, lisede; biyoloji, coğrafya, sağlık bilimleri gibi derslere ve yükseköğretimde; biyolojik çeşitlilik, çevre eğitimi, ekoloji gibi derslere ata tohumu ile ilgili ders içerikleri eklenmelidir.
2. Yükseköğretimde özellikle öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerindeki okul öncesi, sınıf, sosyal ve fen bilimleri öğretmenliği programlarının uygun olan derslerine ata tohumuyla ilgili içerik eklenmelidir. Bu içerikler bilgi, duygu ve davranış düzeyinde olmalı ve özellikle konunun işlenmesinde okul dışı öğrenme ortamları tercih edilmelidir.
3. Ata tohumunun programda yer alacağı en uygun yaş düzeyi belirlenerek ilişkili bir ünite ile birleştirilmesi ve sarmal yaklaşımla verilmesi gerekir.
4. Ata tohumu örgün ve yaygın eğitim kapsamında ele alınması gerekir. Yaygın eğitim kapsamında; sofradaki lezzeti geri kazanmak, sağlıklı gıdanın üretimi, biyolojik çeşitliliği koruma ve sürdürülebilir bir toplum yaratma gibi konular içinde ele alınabilir ve böylece toplumun her kesiminden insana konunun cazip gelmesi sağlanmış olur.
5. Ata tohumu ile ilgili kazanımlarda öğretmen adaylarının ve araştırmacıların önerileriyle insan sağlığı, çevre sağlığı, uyum yetenekleri, kalitesi, yerel beslenme alışkanlıklarına uygunluğu, sürdürülebilir ve devamlılığı gibi konulara yer verilmelidir. Ayrıca özellikle yerli türlerin ve geleneksel üretim biçimlerinin korunması ve geliştirilmesine ve özellikle de gen kaynaklarının kullanımında gelecek nesillerinde gözetilmesine önem verilmelidir.
6. Ata tohumu (yerli ve milli), organik tohum, hibrid tohum, GDO’lu tohum gibi kavramların farklılığını ortaya koyacak şekilde bilgiler verilmeli, buna göre etkinlikler planlanmalıdır.
7. Öğretmen adaylarında konuyla ilgili tespit edilen kavram yanlışlarının düzeltilmesi gerekir. Çünkü mezun olup öğretmenlik yapmaya başladıklarında bu kavram yanlışları öğrencilerde de oluşabilir. Bu konu ayrı bir çalışma konusu olup sadece öneride bulunulmuştur.
8. Her bir birey, ister büyük bir tarlada, ister küçük bir bahçede, isterse de bir saksıda ata tohumlarını yetiştirebilir. Tohumlarla bilinçli şekilde ilgilenen ve kazandığı deneyimi paylaşan insanların sayısı arttıkça, bilimsel alanda bu konularda toplanan verilere de katkı sağlayabilir, daha yaşama odaklı bilgi üretilmesine destek olabiliriz.

KAYNAKÇA

- Aksoy, A., Demir,N. & Sarı, M.M (2017). Sürdürülebilir Tarım Açısından Türkiye’de Tohumculuk Sektörü. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 133 – 138.
- Ashton, T. S. (1997). The industrial revolution 1760-1830. OUP Catalogue.
- Aydın, İ. (2006). Alternatif okullar. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
- Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
- Çeken, R. (2009). 8. Sınıf Öğrencilerinin Nükleik Asitlere İlişkin Bilgi Düzeyi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs.
- Çeken, R. (2010), Organik Tarımın İlköğretim Fen ve Teknoloji Programındaki Yeri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2010) 33-42.
- Çelikkaya, T. & KUŞ, Z. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandıkları Yöntem ve Teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758.
- Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Gözden geçirilmiş baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
- De Vries, J. (1994). The industrial revolution and the industrious revolution. Journal of economic history, 249-270.
- Duco, A. (2008). Sciences de la Vie et de la Tere-6e. Paris: Belin.
- Ekiz,D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. the Journal of Finance, 48(3): 831-880.
- Küçükkalay, A. (1997). Endüstri Devrimi ve Ekonomik Sonuçlarının Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2).
- Miles, B. M. & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book. USA-California: Sage.
- Rostow, W. (2012). Sanayi Devrimi Nasıl Başladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 30(1-4).
- Saban, A. (2005). Çoklu Zekâ Teorisi ve Eğitim. Ankara: Nobel.
- URL1: (<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1246450>). (Erişim tarihi 28.11.2023)
- Yıldırım, A. (1999). Nitel Araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.